

Mappa-mondo. Dieci paesi siciliani tra memoria storica e interpretazione contemporanea

Giuseppina Gullo
*Accademia di Belle Arti di
Palermo*

*Il paesaggio da noi conosciuto come naturale
è in realtà stato plasmato dall'uomo:
è natura cui la cultura ha impresso le proprie forme,
senza però distruggerla in quanto natura.¹*

Mappa-mondo. Fotografie di dieci paesi in Sicilia è un progetto artistico e documentario che si colloca al confine tra la memoria storica e l'interpretazione contemporanea del paesaggio siciliano. Ideato da Sandro Scalia e curato da Roberta Valtorta, il progetto vincitore del Bando del MUR Strategia Fotografia 2023, promosso dalla Direzione Generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura, coinvolge sei artisti – Giorgio Barrera, Martina della Valle, Sebastiano Raimondo, Moira Ricci, Sandro Scalia e Maria Vittoria Trovato – e si avvale della collaborazione tra l'Accademia di Belle Arti di Palermo e Palazzo Butera. L'obiettivo principale è offrire una lettura dei paesi siciliani che, pur ancorata alla tradizione della rappresentazione cartografica e pittorica del XVIII secolo, si spinge oltre per esplorare le trasformazioni e le dissonanze del paesaggio urbano e rurale. Il titolo *Mappa-mondo* esprime l'intento di costruire una "mappa mentale" del territorio, in cui ogni scatto fotografico diventa un punto di incontro tra passato e presente, tra luoghi diversi, tra ciò che realmente è e ciò che *non è*.

Il libro², curato da Roberta Valtorta, è un'indagine sul rapporto tra memoria e paesaggio, una riflessione ampia che segnala come la storiografia del paesaggio dovrebbe coinvolgere in maniera decisa tutte quelle tecnologie dell'intervento che si affacciano sul contemporaneo. Questo progetto, centrato su dieci paesi siciliani storicamente legati alla famiglia Branciforti – Mazzarino, Santa Lucia, Pietraperzia, Niscemi, Barrafranca, Grammichele, Butera, Raccuja, Militello, Scordia –, si propone come un'indagine profonda del territorio, focalizzata sulla memoria e sull'identità collettiva di questi luoghi. Nelle parole di Umberto De Paola, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Palermo, "l'immaginario diventa luogo dell'interpretazione"³ suggerendo come la rappresentazione del paesaggio sia sempre in bilico tra realtà e costruzione immaginativa, portando in luce nuove verità dei luoghi e delle loro figurazioni.

Partendo dall'osservazione diretta delle mappe settecentesche

Figura 1. Palermo, Palazzo Butera, Sala dei Feudi. © G. Gullo; Figura 2. Giorgio Barrera, *Pietrapergina*, 2024; © G. Barrera; Figura 3. Moira Ricci, *È in gioco la verità*, *Pietrapergina*, 2024. © M. Ricci.

di Palazzo Butera [fig. 1], allestite temporaneamente nel 2018 ad altezza uomo (erano collocate originariamente come sovrapposte) durante il cantiere di restauro di Palazzo Butera ad opera della famiglia Valsecchi, è possibile riconoscere in questi manufatti storici non solo un simbolo del potere aristocratico dei Branciforti, ma anche una chiave per interpretare i mutamenti contemporanei del territorio. Siamo così davanti a una mappa concettuale di territori in cui si intrecciano potere, storia, trasformazione e fantasia. Il progetto diventa una lente per osservare una porzione di mondo e riconsiderare l'interazione complessa tra il passato e il presente, in un dialogo costante che permette di scoprire nuove strutture visuali. I sei fotografi avviano una campagna fotografica che va oltre un progetto di documentazione tradizionale ma diventa una ricerca aperta e sperimentale. Ne emerge una idea di paesaggio come costruzione soggettiva, in cui la fotografia non si limita a osservare, ma diventa strumento per reinventare e reinterpretare, restituendo ai luoghi un'identità molteplice e in continuo divenire.

Fondamentale nella dissertazione è il contributo di Claudio Gulli che con la piena libertà d'interpretazione offre profondità all'analisi e riporta il progetto alle sue radici storiche e teoriche. Le mappe settecentesche di Palazzo Butera, cuore visivo e simbolico,

offrono una visione idealizzata della Sicilia, presentandola come un territorio ordinato e dominato, una “geografia del potere” pensata per celebrare la famiglia Branciforti. Gulli riconduce questo ideale alla sua funzione di rappresentazione del dominio e dell'ordine. E grazie alla storia si comprende maggiormente il valore delle mappe di Palazzo Butera come punto di partenza per una riflessione più ampia sulla costruzione culturale del paesaggio e sul ruolo della fotografia nel decostruire visioni consolidate. Il progetto collettivo invita lo spettatore a riflettere non solo sul significato della rappresentazione cartografica, ma anche sulla condizione contemporanea dei luoghi, sulle memorie che essi custodiscono e

Figura 4. Martina Della Valle, *Di ricotte e altre cose (Teatrino)*, 2024, © M. Della Valle; Figura 5. Sandro Scalia, *Militello, Parco Archeologico, Santa Maria la Vetere*, 12 giugno 2024. © S. Scalia.

sulle storie che continuano a raccontare.

Nel corso dei secoli, la fotografia si è consolidata come fonte primaria di conoscenza, un linguaggio visivo attraverso il quale accediamo alla realtà. La fotografia dunque è uno strumento di osservazione. Vilém Flusser ci parla di come “la fotografia [...] fu inventata nel XIX secolo per ridare magia ai testi, ancorché i suoi inventori potessero esserne consapevoli. L’invenzione della fotografia è una svolta storica decisiva proprio come l’invenzione della scrittura lineare”⁴. Nel tempo, la fotografia evolve da semplice mezzo di documentazione a strumento capace di mettere in discussione le rappresentazioni idealizzate del passato, permettendo di riflettere sulla dicotomia tra l’ordine ideale delle antiche mappe e la realtà spesso caotica e stratificata del presente. L’obiettivo si sposta dalla “comprensione dei microcosmi contemporanei”⁵ alla ricerca “dell’originale perduto”⁶ passando inevitabilmente attraverso l’interpretazione soggettiva.

Le opere dei sei artisti coinvolti nel progetto *Mappa-mondo* si intrecciano in una narrazione complessa che esplora la relazione tra il paesaggio siciliano e il nostro modo di com-

prenderlo. Ognuno di loro, con il proprio linguaggio, è coinvolto nell’indagine collettiva mettendo in discussione la possibilità stessa di una rappresentazione “vera” del territorio. Questo dialogo tra pratiche diverse è ciò che rende il progetto profondamente stratificato e ricco di tensioni critiche.

Giorgio Barrera [fig. 2] e Moira Ricci [fig. 3] si muovono su percorsi paralleli, entrambi interrogando le convenzioni visive e decostruendo le strutture tradizionali della raffigurazione. Barrera, attraverso il suo polittico, gioca con le regole prospettiche e le aspettative visive del pubblico, creando un paesaggio che risulta sia riconoscibile che artificiale. L’uso dell’intelligenza artificiale e del collage digitale amplifica la percezione di una realtà frammentata, dove ogni tentativo di sintesi si rivela vano. Ricci, dal canto suo, porta questa riflessione all’estremo, eliminando completamente il gesto fotografico tradizionale e affidandosi a immagini mediate da Google Street View e manipolate digitalmente. La sua opera diventa così una potente metafora dell’intervento umano sul paesaggio, un gioco di costruzione e decostruzione che richiama la tensione tra il

Figura 6. Sebastiano Raimondo, *04-T45_199, Butera, via Aromatario*, 17 maggio 2024, © S. Raimondo; Figura 7. Maria Vittoria Trovato, *Grammichele*, 2024. © M. V. Trovato.

bisogno di radici storiche e la perdita di identità. In entrambi i casi, la tecnologia non è solo uno strumento, ma una protagonista che ridisegna i confini tra vero e falso. A questa riflessione si contrappone il lavoro di Della Valle [fig. 4], che cerca nel dettaglio antropologico un filo conduttore capace di attraversare il tempo. La ricotta diventa nelle sue immagini il simbolo di una Sicilia che resiste, un legame con il passato e un presente che rischia di perdere le tracce della propria cultura materiale. In bianco e nero, le sue fotografie si distaccano dal realismo documentario per trasformarsi in frammenti di memoria, evocando la poesia dell'ordinario. Anche in questo caso, il paesaggio non è un contesto neutro, ma uno spazio simbolico in cui si intrecciano storie, tradizioni e trasformazioni. Scalia [fig. 5] e Raimondo [fig. 6] adottano un approccio più radicato nell'osservazione diretta, con esiti che dialogano in modo critico con la tradizione del reportage fotografico. Scalia costruisce una narrazione che riflette la tensione tra l'armonia del passato e il caos del presente. Il suo sguardo, tuttavia, non cede al sentimentalismo: le sue

immagini, rigorose e sistematiche, offrono un realismo che invita a riflettere sul disordine contemporaneo senza cercare consolazioni. Raimondo, invece, intreccia la memoria visiva con la cultura, lasciandosi ispirare da rappresentazioni storiche e letterarie dei luoghi. Le sue porzioni di vedute rivelano un'attenzione che sottolinea la fragilità del paesaggio contemporaneo, sospeso tra ciò che è stato e ciò che è ormai perduto. Maria Vittoria Trovato [fig. 7] chiude idealmente il cerchio con un'opera che combina astrattismo e critica sociale. Le sue mappe urbanistiche, caratterizzate da colori pastellati e geometrie ordinate, si contrappongono alle immagini di territori devastati da un'urbanizzazione incontrollata. L'ironia visiva che emerge dal contrasto tra il progetto e la sua realizzazione evidenzia l'ambiguità del concetto di "pianificazione", rivelando quanto il paesaggio, più che uno spazio fisico, sia una costruzione culturale sempre aperta a interpretazioni.

Valtorta chiarisce subito l'intento del progetto che si sviluppa come "un'archeologia falsa"⁷, ovvero come un ritorno sui luoghi del

passato per reinterpretarli e trasfigurarli, secondo un approccio che “attiene al nostro immaginario infantile e più profondo”⁸ e che si svela in un gioco di intersezioni tra ciò che è stato e ciò che è immaginato. Valtorta, citando Augustin Berque, spiega che il paesaggio esiste attraverso la mediazione culturale, diventando un prodotto di significati simbolici che ne modificano la percezione. Non è solo un luogo fisico, ma una costruzione mentale influenzata da processi culturali

Questo è precisamente ciò che emerge dal lavoro degli artisti coinvolti: trasformano il paesaggio siciliano in una costruzione mentale, un mediatore culturale che va oltre il dato fisico per acquisire significati sociali, storici e simbolici. Attraverso le loro opere, gli artisti superano il grado zero del paesaggio per proiettare su di esso una serie di interpretazioni collettive e individuali. Ogni fotografia diventa così una sorta di crocevia, in cui convergono le memorie personali e le storie locali, le tradizioni vive e le emozioni suscitate dall’osservazione di questi luoghi. L’approccio del libro è potente per la sua capacità di creare un discorso interdisciplinare che arricchisce la comprensione delle opere, offrendo al lettore una chiave di lettura oltre la semplice visione delle immagini. Sul piano visivo la visione contemporanea di questi luoghi, che emerge dalle opere, apre uno spazio di riflessione sul concetto stesso di mappa come costruzione, proponendo una rilettura che oscilla tra l’omaggio e la critica, tra la conservazione e l’innovazione.

Le immagini evidenziano la tensione tra realtà e fantasia, suggerendo che il paesaggio siciliano, come ogni territorio, è un organismo vivo, plasmato dalla storia, dalle dinamiche sociali e dalle percezioni individuali. I testi introduttivi non sono semplici descrizioni, ma strumenti interpretativi che rivelano la complessità dei temi e delle tecniche utilizzate, offrendo una lettura unitaria e rispettando le poetiche individuali. Emergono così modalità diverse ma coese di rappresentare il “groviglio intricatissimo di segni”⁹ che è il paesaggio contemporaneo in opposizione al rigoroso ordine delle mappe di Palazzo Butera.

Il libro si delinea come un invito a rileggere la Sicilia non solo come geografia, ma come una narrazione in continuo mutamento. La forza di Mappa-mondo risiede proprio in questa capacità di non offrire risposte definitive, ma di aprire spazi di riflessione sul ruolo della fotografia come strumento critico e sul paesaggio come luogo dell’incontro tra sguardo e pensiero.

Bibliografia

Rosario Assunto, *Il paesaggio e l'estetica*, Volume II, Napoli 1973; Vilém Flusser, *Per una filosofia della fotografia*, Torino 1987; Luigi Ghirri, *Niente di antico sotto il sole. Scritti e interviste*, Macerata 2021; Antonella Russo, *Storia culturale della fotografia italiana. Dal Neorealismo al Post-moderno*, Torino 2011; Roberta Valtorta (a cura di), *Mappa-mondo. Fotografie di dieci paesi in Sicilia*, Milano 2024.

Note

¹ Rosario Assunto, *Il paesaggio e l'estetica*, Volume II, Napoli 1973, p. 79.

² Roberta Valtorta (a cura di), *Mappa-mondo. Fotografie di dieci paesi in Sicilia*, Milano 2024.

³ Umberto De Paola, in *Mappa-mondo*, cit., p. 7.

⁴ Vilém Flusser, *Per una filosofia della fotografia*, Torino 1987.

⁵ Antonella Russo, *Storia culturale della fotografia italiana. Dal Neorealismo al Postmoderno*, Torino 2011.

⁶ Luigi Ghirri, *Niente di antico sotto il sole. Scritti e interviste*, Macerata 2021.

⁷ Umberto De Paola, in *Mappa-mondo*, cit., p. 7.

⁸ *Ibidem*

⁹ A. Russo, *Storia culturale della fotografia italiana*, cit., p. 372.

Contributo sottoposto a controllo antiplagio con esito positivo.